

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУШНО-СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6632181>

Зайнулин.Р.И

Студент II-курса кафедры «Переработки и хранение сельхозпродуктов»
ТашГАУ

Зулумов.А.О

Студент II-курса кафедры «Переработки и хранение сельхозпродуктов»
ТашГАУ

Аннотация. *В последнее время ведется внедрение альтернативных источников электроэнергии в разных сферах нашей республики в том числе и в сельском хозяйстве. При развитии возобновляемых источников энергии в Узбекистане на технологию солнечных воздушных коллекторов уделяют малое количество внимания. Это технология по сравнению с другими видами имеет ряд преимуществ. В статье рассматриваются перспективы по внедрению технологии солнечно-воздушных коллекторов при переработке сельхозпродуктов в Узбекистане.*

Ключевые слова: *источников энергии, возобновляемый источник энергии, инновационный способ, солнечно-воздушного коллектора, солнечный энергия, теплоноситель, воздух, коллектор, КПД коллектора, сельского хозяйства, переработка продуктов.*

Введение. В Узбекистане количество солнечных дней в год составляет около 320 дней. По данным заместителя спикера Законодательной палаты Борий Алихонова объем солнечной энергии равен в эквиваленте 182 миллион тонн нефти в год. Для увеличения масштаба применения возобновляемой энергий в народном хозяйстве ведутся научно-практические работы. В 2021 году была введена в строй. Навоинская солнечная электростанция с мощностью 100 Мегаватт. Объявлен тендер для строительства солнечных электростанций с мощностью до двух Гигават. Планируется установка солнечных фотоэлектростанций (в среднем 2 кВт) и солнечных водонагревателей (в среднем 200 литров) в частных домовладениях. Потребность сельского хозяйства в электроэнергии составляет 25,3 млрд. кВт. ч в год. Разрабатываются проекты по ветровым электростанциям в ряде вилоятах Узбекистана.

Необходимо отметить при развитии возобновляемых источников энергии в Узбекистане на технологию получение энергии при помощи солнечных воздушных коллекторов уделяют недостаточное внимания. Из вышеперечисленных технологий своей простотой, дешевизной и удобством

солнечно-воздушного коллектора является инновационной и передовой. Полученная возобновляемая электроэнергия в большинстве случаев превращается в тепловую энергию. Из солнечных-воздушных коллекторов получают сразу тепловую энергию и его коэффициент полезного действия (КПД) составляет до 80%. Как известно КПД солнечных панелей составляет от 13% до 17%, в монокристаллических этот показатель равен 18-22%. Огромные потери вызваны тем, что большая часть света отражается от кремниевых пластин или идет на нагрев самой конструкции. Поэтому как альтернативный источник солнечные панели можно рассматривать солнечных воздушных коллекторов (рис. 1), но при повышенном ее КПД, в котором в качестве рабочего теплоносителя используется воздух, а в качестве источника тепла – солнечное излучение и состоит из нескольких частей таких как: поглощающей панели, трубок через которые будет проходить воздух, вентилятора, ответственного за пропуск воздушных масс.

Под воздействием солнечного излучения температура воздуха в коллекторе достигает 70-80°C. Затем воздух закачивается с улицы в корпус коллектора принудительным способом, внутри блока установлены абсорберы, отражающие тепло, поднимающие температуру внутри ящика до 70-80°C. Разогретые воздушные массы принудительно нагнетаются в технологических линиях, сушильных камерах сельхозпродукции, теплицах, помещениях и т.д.

Перспектива применения солнечных воздушных коллекторов в переработке сельскохозяйственной продукции очень широка. Одной из них является использование тепловой энергии при сушке сельхозпродукции.

Воздушные солнечные коллекторы для отопления помещений

Рис.1. Схема солнечного воздушного коллектора.

Большой расход электроэнергии при сушке фруктов и овощей, необходимость в специальных сушильных установках, отсутствие такой возможности во всех регионах негативно сказывается на качестве сухофруктов на экспорт. В период с января по октябрь 2021 года Узбекистан экспортировал более 1,2 млн. тонн фруктов и овощей. Из них объем сухофруктов составил 45,4 тыс. тонн, что показывает востребованность в качественной сушке фруктов и

превращение их в сухофрукты. При этом валовый урожай винограда Узбекистана составляет 1626 тыс. тонн за этот промежуток времени. Такое обильное производство расходует большое количество электроэнергии

Заключение. Применение солнечного-воздушного коллектора при переработке сельхозпродуктов, именно при сушке можно достичь высокую производительность и качество получаемой продукции. Расширение применения энергии получаемой при помощи солнечных воздушных коллекторов в сельском хозяйстве один из шагов достижение Узбекистана 2050 году полной нейтральной энергии.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРА:

1. Солнечный потенциал: сколько альтернативной энергии может получить Узбекистан. 03.06.2019. <https://uz.sputniknews.ru/20190603/Solnechnyy-potentsial-skolko-alternativnoy-energii-mozhet-poluchat-Uzbekistan-11680093.html>
2. Переход Узбекистана к возобновляемым источникам энергии. 16.11.2021. <https://www.usaid.gov/ru/uzbekistan/program-updates/nov-2021-uzbekistan-leap-towards-renewable-energy>
3. З.У. Саипов, Г.А. Арифджанов. Малая возобновляемая энергетика в призме зарубежного опыта. 23.08.2021. <https://review.uz/post/malaya-vozobnovlyаемaya-energetika>
4. М.С.Плешка, П.М.Вырлан.Разработка и экспериментальные исследование матричного солнечного воздушного коллектора <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-eksperimentalnye-issledovaniya-matrichnogo-solnechnogo-vozdushnogo-kollektora-1/viewer>
5. В.А. Бутузов. Воздушные солнечные коллекторы. <https://naukarus.com/vozdushnye-solnechnye-kollektory>